

**Der Hauptsatz der Differentialgleichungstheorie
(Anwendungen)**

Die Lipschitzstetigkeit ist schwächer als die Differenzierbarkeit.

Ein Beispiel ist die Betragsfunktion $f(x) = |x|$, die Lipschitzstetig aber nicht differenzierbar bei $x=0$ ist.

Aufgabe 3.1 S.30

Sei M vollständiger metrischer Raum, A stetige Abbildung von M

nach M und A^n kontrahierend für ein $n \in \mathbb{N}$. Dann

besitzt A genau einen Fixpunkt x_0 und es gilt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k x = x_0 \quad \text{für } x \in M$$

ρ ist eine Metrik auf M

A^n kontrahierend heißt: $\exists \lambda < 1$ mit

$$\rho(A^n x, A^n y) \leq \lambda \cdot \rho(x, y)$$

für alle $x, y \in M$

Beweis:

Setze $A^n =: B \quad x \in M$

1. Beh:

$\{B^k x\}$ ist Cauchyfolge

Sei $\epsilon > 0$ und $n, m \in \mathbb{N}$

O.B.d.A. sei $\ell > m$

dann setze $\ell = m + j \quad j \in \mathbb{N}$

also

$$\varrho(B^l x, B^m x) = \varrho(B^{m+j} x, B^m x)$$

$$\begin{aligned} & \text{Dreiecksungleichung} \\ & \leq \varrho(B^{m+j} x, B^{m+j-1} x) + \varrho(B^{m+j-1} x, B^{m+j-2} x) \\ & \quad + \dots + \varrho(B^{m+1} x, B^m x) \\ & \leq \lambda^{m+j-1} \varrho(Bx, x) + \lambda^{m+j-2} \varrho(Bx, x) + \dots \\ & \quad \dots + \lambda^m \varrho(Bx, x) \\ & = \varrho(Bx, x) \cdot \lambda^m \cdot (\lambda^{j-1} + \lambda^{j-2} + \dots + \lambda + 1) \end{aligned}$$

$$\lambda < 1$$

$$\leq \varrho(Bx, x) \cdot \lambda^m \cdot \frac{1}{1-\lambda}$$

für $m \geq m_0$, m_0 geeignet, ist die rechte Seite kleiner als ϵ

2.Beh: x_0 ist Fixpunkt von B

$$Bx_0 = B \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} B^k x = \lim_{k \rightarrow \infty} B^{k+1} x = x_0$$

d.h. es existiert ein Fixpunkt von B

3.Beh: Eindeutigkeit des Fixpunkts:

Annahme: $\tilde{x}_0 \in M$ ist auch Fixpunkt von B also $B\tilde{x}_0 = \tilde{x}_0$

Dann gilt aber

$$\varrho(x_0, \tilde{x}_0) = \varrho(Bx_0, B\tilde{x}_0) \leq \lambda \cdot \varrho(x_0, \tilde{x}_0)$$

Die Ungleichung ist aber nur für $\varrho(x_0, \tilde{x}_0) = 0$ erfüllt. Da ϱ Metrik ist, muß $x_0 = \tilde{x}_0$ gelten.

4.Beh: x_0 ist auch Fixpunkt von A

A stetig

$$Ax_0 = A \lim_{k \rightarrow \infty} B^k x = \lim_{k \rightarrow \infty} AB^k x$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} A \cdot A^{n \cdot k} x = \lim_{k \rightarrow \infty} A^{n \cdot k} \cdot Ax$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} B^k \cdot Ax = \lim_{k \rightarrow \infty} B^k \tilde{x} = x_0$$

q.e.d.

Aufgabe 3.2 S.30

Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ stetig. Dann gilt

$$\left\| \int_a^b f(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\| dt$$

$\|\cdot\|$ = euklidische Norm im $\mathbb{R}^d$

Beweis: nach [1] S.53 § 6

Sei $u := \int_a^b f(t) dt$ und $K := \|u\|$

so ist

$$\begin{aligned} K^2 &= \langle u, u \rangle = \left\langle \int_a^b f(t) dt, u \right\rangle \\ &= \int_a^b \langle f(t), u \rangle dt \end{aligned}$$

nach Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$\leq \int_a^b \|f(t)\| \cdot \|u\| dt = K \cdot \int_a^b \|f(t)\| dt$$

also

$$K = \left\| \int_a^b f(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\| dt$$

Aufgabe 3.3 S.31

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Abbildung.

Zeige:

x ist eine Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichung n-ter Ordnung

$$x^{(n)} = f(x, x', x'', \dots, x^{(n-1)})$$

mit den Anfangswerten

$$x(t_0) = x_0, x'(t_0) = x_1, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}$$

$$y = \begin{pmatrix} x \\ x' \\ \vdots \\ x^{(n-2)} \\ x^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

ist eine Lösung von

$$y' = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \\ f(y) \end{pmatrix}$$

mit den Anfangswerten

$$y(t_0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$$

Der Beweis geht im wesentlichen nach [1] S.99-S.101 § 10
 Dort wird aber der nichtautonome Fall behandelt vgl. dazu
 Aufgabe 3.4 S.31 im Skript.

1) $\Rightarrow$

$$x \text{ löst } x^{(n)} = f(x, x', x'', \dots, x^{(n-1)})$$

Anfangswerte

$$x(t_0) = x_0, x'(t_0) = x_1, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}$$

Das DG.-System lautet:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_{n-1}' \\ y_n' \end{pmatrix} = y' = \begin{pmatrix} y_2 \\ \vdots \\ y_n \\ f(y) \end{pmatrix}$$

Es ist nachzuweisen, daß $x_1(t) = x(t)$,

$$x_2(t) = x'(t), \dots, x_n(t) = x^{(n-1)}(t)$$

auch das System löst, durch Einsetzen folgt:

$$x_1'(t) = x_2(t)$$

$$x_2'(t) = x_3(t)$$

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

$$x_{n-1}'(t) = x_n(t)$$

$$\begin{aligned} x_n'(t) &= x^{(n)}(t) = f(x, x', x'', \dots, x^{(n-1)}) \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Anfangswerte

$$x(t_0) = x_0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}$$

2) " ← "

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x' \\ \vdots \\ x^{(n-2)} \\ x^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

ist Lösung des DG.-Systems

$$\begin{aligned}
 y_1' &= y_2 \\
 y_2' &= y_3 \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 y_{n-1}' &= y_n \\
 y_n' &= f(y)
 \end{aligned}$$

mit Anfangs-
wert

$$y(t_0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$$

es gilt also:

$$\begin{aligned}
 x^{(n)} &= (x^{(n-1)})' = y_n' = f(y) = f(y_1, \dots, y_n) \\
 &= f(x, x', \dots, x^{(n-1)})
 \end{aligned}$$

Die Anfangswerte sind klar.

q.e.d.

Aufgabe 3.4 S.31

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, $I \subset \mathbb{R}$ $f: I \times U \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine stetig differenzierbare Abbildung,

Zeige:

x ist eine Lösung der nichtautonomen Differentialgleichung

$$x' = f(t, x) \quad \text{mit} \quad x(t_0) = x_0$$

$\gamma = \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}$ ist Lösung der autonomen Differentialgleichung
mit Anfangswert

$$\gamma' = \begin{pmatrix} 1 \\ f(\gamma) \end{pmatrix} \quad \gamma(t_0) = \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \end{pmatrix}$$

Beweis:

1) $\implies$ //

x ist Lösung der nichtautonomen DG.

$$x' = f(t, x) \quad \text{mit} \quad x(t_0) = x_0$$

Sei $\gamma = \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}$, dann

$$\gamma' = \begin{pmatrix} 1 \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ f(t, x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ f(\gamma) \end{pmatrix}$$

$$\text{Anfangswert: } \gamma(t_0) = \begin{pmatrix} t_0 \\ x(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \end{pmatrix}$$

$\gamma = \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}$ mit x als Lösung der nichtautonomen DG. löst also die

autonome DG.

2) $\Leftarrow$ "

$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \gamma = \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}$ löst die autonome DG.

$\gamma' = \begin{pmatrix} 1 \\ f(\gamma) \end{pmatrix}$ mit $\gamma(t_0) = \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ Es gilt $x = y_2$ $x' = y_2' = f(\gamma) = f(t, x)$

$x(t_0) = y_2(t_0) = x_0$

q.e.d.

Aufgabe 3.5 S.32

Sei $v \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ und $M > 0$ derart, daß

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|v(x)\| \leq M.$$

Zeige, daß jede Lösung von $x' = v(x)$ auf ganz $\mathbb{R}$ definiert werden kann.

$$x = x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{wobei} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$x(t_0) = x_0 = \begin{pmatrix} x_{10} \\ \vdots \\ x_{n0} \end{pmatrix} \quad v(x) = \begin{pmatrix} v_1(x) \\ \vdots \\ v_n(x) \end{pmatrix}$$

Der Fall $v = 0$:

$v = 0 \Rightarrow x = \text{const.}$ ist klar.

Sei nun $v \neq 0$:

Angenommen, die Lösung existiert nur

für $|t| < \beta < \infty$.

Nehme Folge t_k mit $\lim_{k \rightarrow \infty} |t_k| = \beta$.

Nach Satz 4.2 S.35 im Skript geht die Lösung aus jeder kompakten Menge heraus,

$$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|x(t_k)\| = \infty$$

wobei $\|\cdot\|$ eine beliebige Norm im $\mathbb{R}^n$ ist.

Dann gilt, da abgeschlossene Kugeln $\overline{B_r(0)}$

kompakt sind.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |x_i(t_k)| = \infty \quad \text{für alle } i \in 1, \dots, n$$

$$V \neq 0 \Rightarrow \exists j \in 1, \dots, n \quad \text{so, daß } V_j \neq 0$$

$$\frac{dx}{dt} = v(x) \Rightarrow \frac{dx_j}{dt} = v_j(x)$$

$$\Rightarrow t - t_0 = \int_{x_{j_0}}^{x_j} \frac{1}{v_j(\xi_1, \dots, \xi_n)} d\xi_j$$

t_0 kann so gewählt werden, daß $v_j(\xi_1, \dots, \xi_n) \neq 0$
für $\xi_j \in [x_{j_0}, x_j]$

Sei $\|\cdot\|_2$ die euklidische Norm im $\mathbb{R}^n$. Wegen der Äquivalenz von Normen im $\mathbb{R}^n$ existiert ein $a \in \mathbb{R}^+$ so, daß

$$|v_j(\xi)| \leq \|v(\xi)\|_2 \leq a \|v(\xi)\| \leq a M$$

$\Rightarrow$

$$|t - t_0| \geq \frac{1}{aM} |x_j(t) - x_j(t_0)|$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |t_k| = \beta$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |t_k - t_0| \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{aM} |x_j(t_k) - x_j(t_0)| \right]$$

$$= \infty$$

$$\Rightarrow \beta = \infty$$

Widerspruch

Aufgabe 3.6 S.32

Sei $V \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ und $M > 0$ derart, daß

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|D V(x)\| \leq M.$$

Zeige unter Verwendung des Hauptsatzes, daß jede Lösung von $x' = V(x)$ auf ganz $\mathbb{R}$ definiert werden kann.

$x, y \in \mathbb{R}^n$

verbindende Strecke:

$$x(\tau) = \tau x + (1 - \tau) y \quad \tau \in [0, 1]$$

$$V(x) - V(y) = \int_0^1 d\tau \frac{d}{d\tau} V(x(\tau))$$

$$= \int_0^1 d\tau D V(x(\tau)) \cdot \dot{x}(\tau) \quad \dot{x}(\tau) = x - y$$

daraus folgt:

$$\|V(x) - V(y)\| \leq \sup_{z \in \mathbb{R}^n} \{ \|D V(z)\| \cdot \|x - y\| \}$$

Das ist analog zum Beweis von Satz 3.2 S.22 im Skript

$$\sup_{z \in \mathbb{R}^n} \|D V(z)\| \leq M$$

$\Rightarrow V$ ist global Lipschitzstetig mit Lipschitzkonstante M .

Auf V kann der Existenz- und Eindeigkeitssatz angewendet werden.

Danach $\exists$ eine eindeutige C^1 -Lösung vom AWP

$$x' = v(x) \quad x(0) = x_0$$

auf dem Zeitintervall $[-t_{max}, t_{max}]$

Annahme: t_{max} sei endlich.

Die Anwendung vom Existenz- und Eindeigkeitssatz auf das AWP

$$x' = v(x) \quad x_a = x(t_{max})$$

$$\text{bzw. } x_b = x(-t_{max})$$

führt zu einem noch größeren $\tilde{t}_{max}$.

Widerspruch

$$\implies t_{max} = \infty$$

Jede Lösung von $x' = v(x)$ kann auf ganz $\mathbb{R}$ definiert werden.

Aufgabe 3.7 S.32

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Zeige, daß

$$x(t) = \left(x_0 - \int_0^t f(s) \sin s \, ds \right) \cos t$$

$$+ \left(x_1 + \int_0^t f(s) \cos s \, ds \right) \sin t$$

die Lösung vom AWP 1

$$x'' + x = f(t) \quad x(0) = x_0 \quad x'(0) = x_1$$

ist

AWP 2:

$$x_1' = x_2 \quad x_1(0) = x_0$$

$$x_2' = -x_1 + f(t) \quad x_2(0) = x_1$$

AWP 2 ist lineares AWP und hat genau eine Lösung vgl. [1] § 12 Satz 1 S.124 somit auch AWP 1.

AWP 2 $\Leftrightarrow$

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{=A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}$$

$$y := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$b_1, b_2 \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

ist die allgemeine
Lösung von $y' = Ay$

Die Lösung von AWP 2 kann nun nach [1] § 12 Satz 3 und Satz 4

S.127/128 folgendermaßen konstruiert werden.

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \Phi(t)^{-1} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

$$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \phi(t) \cdot \left[\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} \cos s & -\sin s \\ \sin s & \cos s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ f(s) \end{pmatrix} ds \right]$$

$$x_1(0) = x_0 \quad x_2(0) = x_1$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 0 & \sin 0 \\ -\sin 0 & \cos 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad x_0 = c_1 \quad x_1 = c_2 \quad \text{also}$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} \cos s & -\sin s \\ \sin s & \cos s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ f(s) \end{pmatrix} ds \right]$$

$$= \begin{pmatrix} x_0 \cos t + x_1 \sin t \\ -x_0 \sin t + x_1 \cos t \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \cdot \int_0^t \begin{pmatrix} -\sin s \cdot f(s) \\ \cos s \cdot f(s) \end{pmatrix} ds$$

$$= \begin{pmatrix} x_0 \cos t + x_1 \sin t \\ -x_0 \sin t + x_1 \cos t \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} \cos t \cdot \int_0^t -\sin s f(s) ds + \sin t \cdot \int_0^t \cos s f(s) ds \\ \sin t \cdot \int_0^t \sin s f(s) ds + \cos t \cdot \int_0^t \cos s f(s) ds \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$x(t) = x_1(t) = \cos t \cdot \left[x_0 - \int_0^t \sin s f(s) ds \right]$$

$$+ \sin t \left[x_1 + \int_0^t \cos s f(s) ds \right]$$

ist somit die einzige Lösung vom AWP 1

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
- [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
- [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
- [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
- [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
- [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
- [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York

Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993